

**АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТИ И ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ В
КУРСЕ МЕХАНИЧЕСКОГО ЧЕРЧЕНИЯ**

**ANALYZE THE POSSIBILITY AND FEASIBILITY OF USING
AUGMENTED REALITY TECHNOLOGY IN MECHANICAL DRAWING
COURSE**

ГОРЯЧКИН БОРИС СЕРГЕЕВИЧ,

кандидат технических наук, доцент,

Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана.

ЛЮ ЧЖИНАНЬ,

Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана.

СОЛОВЬЕВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ,

кандидат технических наук, доцент,

Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана.

ДЖАФАРОВА ШУКУФА ИСФЕНДИЯР КЫЗЫ,

кандидат технических наук, доцент,

Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана.

GORYACHKIN BORIS SERGEEVICH,

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,

Moscow State Technical University names Bauman.

LIU ZHINAN,

Moscow State Technical University names Bauman.

SOLOVYOV ALEXANDER IVANOVICH,

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,

Moscow State Technical University names Bauman.

JAFAROVA SHUKUFA ISFENDIYAR KYZY,

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,

Moscow State Technical University names Bauman.

В данной статье представлены основные принципы технологии AR и ее преимущества в сфере образования. Рассмотрены концепция и принципы дополненной реальности. Проведен анализ принципов функционирования технологии AR, возможностей и целесообразности ее внедрения в образовательный процесс, особенно на курсах механического черчения. Выявлены особенности традиционных курсов механического черчения. Разработана образовательная система для обучения механическому черчению с использованием технологии AR. Сделан вывод о целесообразности и большом потенциале применения AR-технологии на курсах механического черчения.

This article presents the basic principles of AR technology and its advantages in the field of education. The concept and principles of augmented reality are considered. The analysis of the principles of AR technology functioning, the possibilities and expediency of its introduction into the educational process, especially in mechanical drawing courses, is carried out. The features of traditional courses of mechanical drawing

are revealed. An educational system has been developed for teaching mechanical drawing using AR technology. The conclusion is made about the expediency and great potential of using AR technology in mechanical drawing courses.

Ключевые слова: дополненная реальность, механическое черчение, образовательная система, область образования, информационная технология.

Key words: Augmented reality, mechanical drawing, learning system, field of education, information technology.

Введение.

Технология дополненной реальности (AR) представляет собой слияние компьютерных технологий и технологий моделирования, открывающее новые перспективы для взаимодействия с виртуальным миром. Как одно из ведущих достижений в развитии современного общества, технология дополненной реальности находит широкое применение в различных областях, включая медицину, архитектуру и образование. Применение технологии дополненной реальности (AR) в образовании обещает преобразить традиционные методы преподавания, повысив интерес и эффективность обучения студентов, а также ускорив развитие будущих информационных технологий и высокотехнологичного оборудования.

Данная статья направлена на анализ принципов функционирования технологии AR и акцентирована на возможностях и целесообразности ее внедрения в образовательный процесс, особенно на курсах механического черчения.

Применение дополненной реальности в сфере образования: концепция и принципы дополненной реальности.

Технология дополненной реальности (AR) представляет собой инновационное сочетание реального и виртуального миров, создавая уникальный контент, который обогащает восприятие реального пространства. Эта технология интегрирует сложные данные и информацию, обрабатываемые компьютерными и другими научно-техническими средствами, для создания усовершенствованного аналога реальности. Суть AR заключается в наложении виртуального информационного контента на реальную среду таким образом, чтобы обеспечить эффективное и взаимодействующее применение в реальном мире. Это позволяет пользователю переживать сенсорный опыт, выходящий за рамки обычного восприятия реальности. Совмещение реального окружения и виртуальных объектов в едином визуальном поле открывает новые возможности для их одновременного существования и взаимодействия. Современные разработки в области AR уже находят активное применение в различных реальных сценариях и областях применения (Рис. 1).

Рис. 1 . Демонстрация технологии дополненной реальности

Технология дополненной реальности (AR) обладает уникальной способностью не только точно воспроизводить элементы реального мира, но и интегрировать виртуальный информационный контент, который гармонично дополняет и накладывается на реальность. В контексте визуализации AR, важно осознавать, что реальный мир может быть дополнен компьютерной графикой через шлем-дисплей, позволяя пользователю ощутить полное погружение в окружающую среду [1]. Основываясь на принципах мультимедиа, трехмерного моделирования, слияния сцен и других передовых технологий, AR создает четкое различие между традиционным информационным содержанием и усовершенствованным информационным наполнением, воспринимаемым пользователем.

В основе технологии дополненной реальности (AR) лежат три ключевых технических аспекта: трехмерная регистрация, интеграция виртуальной и реальной сред, а также интерактивность человеко-компьютерного взаимодействия. Процесс начинается со сбора данных о реальной сцене через камеры и датчики, которые затем анализируются и реконструируются процессором. Далее, с использованием камер, гироскопов и других датчиков, встроенных в AR-гарнитуру или мобильные устройства, происходит обновление информации о положении пользователя в реальном времени. Это позволяет синхронизировать положения виртуальной и реальной сцен, обеспечивая согласованность систем координат и слияние двух миров. Результатом является синтетическое изображение, представляемое пользователю.

Для взаимодействия с AR-средой пользователь использует интерактивные аксессуары, такие как микрофон, трекер движений глаз, инфракрасные датчики, камеры и сенсоры, что позволяет обновлять информацию и управлять сценариями дополненной реальности [2]. Важнейшей составляющей AR является трехмерная регистрация, которая включает использование 2D или 3D-объектов в реальной сцене в качестве опорных точек для согласования виртуальной информации с параметрами реального мира, такими как положение, размер и траектории движения, обеспечивая тем самым точное взаимодействие между виртуальными и реальными элементами.

Преимущества применения AR в образовании.

Технология дополненной реальности (AR) отличается простотой использования и более высоким уровнем реализма по сравнению с виртуальной реальностью (VR). VR технологии требуют специализированного оборудования для полного погружения пользователя в искусственно созданную цифровую среду, отличную от реального мира. Это создает полностью виртуальную среду, но также сопряжено с высокими затратами. В контрасте с этим, AR технологии позволяют интегрировать виртуальные объекты в реальный мир, используя лишь мобильные устройства или специальное программное обеспечение, не заменяя, а дополняя реальность.

Применение AR в образовательной сфере может радикально трансформировать методики преподавания, предоставляя студентам возможность взаимодействовать с виртуальными объектами в реальных условиях учебного класса. Это компенсирует недостаток интерактивности в традиционных методах обучения. Благодаря своим уникальным характеристикам и широкому спектру возможностей, технология AR обладает значительным потенциалом для применения в образовательной сфере, обещая значительные инновации в методах обучения и развития педагогических подходов.

Анализируя преимущества применения технологии дополненной реальности (AR) в образовательном процессе, становится ясно, что она предлагает значительные улучшения по сравнению с традиционными методами обучения. В классической педагогической практике преобладает концепция 'передачи знаний', где преподаватели используют различные методы, такие как демонстрация, лекции и практические занятия, а также методы, основанные на запросах студентов и самостоятельной работе.

Тем не менее, применение традиционных методов имеет ряд ограничений, особенно в

отношении вовлеченности и интерактивности. В отличие от этого, интеграция AR в образовательный процесс способствует созданию более стимулирующей образовательной среды. Это позволяет студентам получать более глубокий и практический опыт, что в свою очередь способствует повышению эффективности обучения. AR обеспечивает уникальное сочетание виртуальной реальности и естественного взаимодействия, что устраняет многие ограничения традиционных методик.

В итоге, применение AR в образовании открывает новые перспективы для педагогической практики, предлагая инновационные подходы к обучению, которые делают процесс более вовлекающим, интерактивным и практически ориентированным [3].

Ее преимущества заключаются в следующем:

- Важной особенностью AR является ее способность создавать сцены, которые точно соответствуют реальному миру, обеспечивая тем самым высокую степень реалистичности и погружения. Это делает AR особенно ценным инструментом в образовании, так как студенты могут непосредственно взаимодействовать с моделируемыми объектами и сценариями, что способствует более глубокому осмыслению и усвоению учебного материала.

- Технология дополненной реальности обеспечивает уникальный механизм естественного взаимодействия в образовательном процессе. Это взаимодействие между студентами, преподавателями и обучающими сценариями осуществляется посредством интуитивно понятных средств, таких как голосовое управление, жесты, движения тела и взгляда. Такая форма коммуникации создает более органичное и погруженное обучающее пространство, способствуя более глубокому взаимодействию и пониманию учебного материала.

- Технология дополненной реальности способствует созданию образовательной среды, которая является универсально безопасной для обучения. Использование сценариев, основанных на дополненной реальности, не только повышает эффективность и гибкость поддержки учебных процессов, но и обеспечивает универсальность их применения в различных областях обучения. Особенно важно это в контексте физических, химических и других экспериментальных дисциплин, где традиционно существует риск для безопасности.

Специфика применения технологии AR в курсе механического черчения: исследование текущей ситуации с традиционными курсами механического черчения.

В данной работе авторы взяли за основу анкетный опрос студентов первого курса специальности "Машиностроение и автоматизация" одного из университетов Китая. Перед началом опроса преподаватель кратко знакомит студентов с технологией AR и просит их внимательно заполнить анкету. Содержание анкетного опроса сводится к выяснению состояния знаний студентов, их взглядов на преподавание, а также их мнения о методах преподавания технологии AR [4].

Анкета была исследована с трех сторон, а именно: текущая ситуация с обучением студентов, их взгляды на преподавание и их ожидания от средств обучения с использованием технологии AR, и результаты исследования были проанализированы следующим образом:

Текущая ситуация с обучением студентов.

Согласно диаграммам этой части результатов анкетирования, студенты в целом не отвергают курс "Механическое черчение", но при этом чаще всего отвлекаются на занятиях, а степень участия в занятиях недостаточна.

1) Интерес студентов к курсу.

Как видно из рис. 2, 44.6% студентов заинтересованы в курсе "Механическое черчение", 40.2% – в общем курсе, 15.2% – не заинтересованы. Поскольку "Механическое Черчение" – это курс, включающий в себя много чертежной практики, большинство учащихся средних школ любят практические занятия и не заинтересованы в получении теоретических знаний, поэтому большинство опрошенных студентов не горят желанием изучать "Черчение", а почти половина из них даже выразила неприязнь к этому курсу.

Рис 2. Уровень интереса к курсу

2) Концентрация внимания студентов на занятиях.

Согласно рис. 3, 16.1% студентов испытывают трудности с концентрацией внимания на занятиях, 64.3% студентов периодически отвлекаются на занятиях, и только 19.2% студентов говорят, что могут полностью сосредоточиться на занятиях. Приведенные данные свидетельствуют о том, что большинство студентов отвлекаются на занятиях по механическому черчению. Преподавателям необходимо обращать внимание на состояние студентов во время занятий и использовать методы обучения, вызывающие интерес студентов, чтобы заинтересовать занятием.

Рис 3. Внимание на занятиях

3) Высказывания студентов на занятиях.

Согласно данным, представленным на рис. 4, образец активности студентов на занятиях распределяется следующим образом: 34.8% студентов никогда не проявляют активности, 55.4% иногда активны, и лишь 9.8% регулярно участвуют в аудиторной работе. Эти показатели указывают на низкий уровень мотивации большинства студентов к активному участию

в аудиторном взаимодействии.

Проблему низкой активности студентов можно объяснить несколькими факторами. Во-первых, это может быть связано с общей атмосферой в аудитории, которая, возможно, не способствует расслаблению и интересу студентов, ограничивая их возможности для полноценного участия в занятиях. Во-вторых, наблюдается низкая эффективность аудирования из-за несоответствия скорости подачи материала преподавателями и способности студентов его усваивать. Эти факторы вместе могут влиять на степень активности студентов и их участие в учебном процессе.

Рис 4. Частота выступлений на занятиях

4) Трудности, с которыми сталкиваются студенты в процессе обучения.

Из анализа данных видно (рис. 5), что наибольшее количество студентов выбрали пункт "плоскость и пространственное мышление нельзя преобразовать", что также является основной причиной потери уверенности многих студентов в изучении курса, поэтому очень важно использовать соответствующие инструменты для развития способности студентов к пространственному мышлению [5].

Рис 5. Трудности при изучении курса

Восприятие студентами технологии AR как средства преподавания и обучения.

В данной части опроса акцент был сделан на изучение отношения студентов к использованию средств дополненной реальности (AR) в процессе обучения, а также к характеристикам, которые они считают желательными для таких средств. Результаты опроса демонстрируют, что большинство студентов полагают, что AR может эффективно способствовать обучению в области машиностроительного черчения. Кроме того, студенты выражают надежду на то, что технология AR будет доступна на мобильных устройствах и оснащена широким спектром интерактивных функций.

1) Принятие студентами средств обучения с использованием AR.

Как видно (рис. 6), 90.2% студентов считают, что AR-технологии будут полезны для преподавания курса, а 9.8% – наоборот, что говорит о том, что AR-средства обучения получили большую поддержку среди студентов.

Рис 6. Принятие студентами преподавания AR

2) Спрос студентов на функции обучающего программного обеспечения AR.

Из полученных данных видно (табл. 1), что большинство функций поддерживается более, чем половиной студентов, а отношение студентов к функциям AR-assisted teaching software таково, что больше функций лучше, чем меньше, особенно они надеются, что AR-assisted teaching software может быть использовано в мобильных телефонах, что может быть удобно для студентов, чтобы использовать программное обеспечение в любое время.

Таблица 1. Функциональные требования к учебному программному обеспечению

Требование	Частота	Процент
Интеграция школьных материалов	74	66.1%
Сканирование изображения для создания 3D-модели	73	65.2%
Может использоваться на мобильных телефонах	95	84.8%
Имеются функции наблюдения, аналогичные программам моделирования (Solidworks)	87	77.7%
Имеются анимации разборки и сборки узлов	62	55.4%

Концепция обучающей системы AR для механического черчения.

Курс механического черчения представляет собой ключевой элемент базовой программы подготовки инженеров, объединяющий теоретические знания и практические навыки.

Уровень владения студентами навыками машиностроительного черчения и способностью правильно интерпретировать чертежи напрямую влияет на качество подготовки прикладных специалистов и их последующее трудоустройство.

Однако в настоящее время методика преподавания механического черчения в основном ориентирована на традиционные аудиторные занятия с использованием презентаций. Такой подход к обучению можно охарактеризовать как устаревший с точки зрения формы, абстрактный в содержании и сложный для понимания со стороны студентов. В свете этих факторов возникает потребность в пересмотре и модернизации учебного процесса, чтобы сделать его более эффективным и адаптированным к современным образовательным требованиям [6].

В связи с этим в данной работе предлагается система учебных материалов на основе AR-технологии, которую можно применить на курсах механического черчения в университетах.

Использование AR-технологий в учебниках по механическому черчению.

Образовательная система, интегрированная с технологией дополненной реальности (AR), обогащена AR-ресурсами, включающими в себя разнообразные интерактивные функции. Эти ресурсы позволяют студентам взаимодействовать с трехмерными моделями, просматривать микроуроки и выполнять тесты, используя возможности AR. Система обладает функциональностью, такой как произвольное вращение моделей, изменение масштаба и виртуальное разрезание объектов, что способствует глубокому пониманию принципов черчения, развитию пространственного воображения и графических навыков студентов [7].

В системе также предусмотрены специализированные инструменты для анализа сложных аспектов курса картографии, включая микроуроки, практические упражнения и контрольные работы, фокусирующиеся на ключевых моментах и концепциях, изучаемых в конце каждой главы. Это не только обеспечивает студентам возможность закрепить полученные знания после занятий, но и стимулирует их мотивацию к самостоятельному изучению материалов. Подход, основанный на использовании AR в образовании, демонстрирует его эффективность в улучшении вовлеченности и самостоятельной учебной активности студентов (рис. 7).

Рис 7. Концепция обучающей системы AR для механического черчения

В учебник, основанный на технологии дополненной реальности (AR), интегрированы AR-ресурсы с расширенными интерактивными функциями, как это показано на рис. 8. Эти

ресурсы предоставляют читателям возможность взаимодействия с трехмерными моделями, просмотра микроуроков и выполнения тестов, используя средства AR. Система оборудована такими интерактивными опциями, как вращение моделей, масштабирование и виртуальное разрезание объектов, что способствует лучшему пониманию принципов черчения и визуального выражения, а также развитию пространственного воображения и графических навыков учащихся.

Рис 8. Демонстрация учебных материалов AR

Заключение.

В данной статье в первую очередь представлены концепции и принципы технологии дополненной реальности (AR). Затем рассмотрены преимущества применения AR в образовательной сфере, проанализированы особенности традиционного курса механического черчения, а также изучены мнения и взгляды студентов на данный курс.

Технология дополненной реальности (AR) активно внедряется в образование, вызывая значительные изменения в традиционных методах обучения и преподавания. Этот подход эффективно сочетает в себе реальные и виртуальные элементы для визуализации и взаимодействия с абстрактными учебными материалами, что отвечает требованиям современной информатизации образования и обучения. Такое внедрение стимулирует интерес студентов к учебному процессу и способствует повышению эффективности аудиторных занятий. Таким образом, применение AR-технологии на курсах механического черчения имеет большую целесообразность и возможность, и есть надежда, что в будущем AR-технология может быть распространена на большее количество учебных курсов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Новиков М.Ю. Использование технологий дополненной реальности при обучении информатике в школе // Актуальные вопросы преподавания математики, информатики и информационных технологий. 2018. С. 260-269.
2. Яковлев Б.С., Пустов С.И. История, особенности и перспективы технологии дополненной реальности // Известия Тульского государственного университета. Технические науки. № 3. 2013. С. 479-484.
3. Курзаева Л.В., Масленникова О.Е., Белобородов Е.И., Копылова Н.А. К вопросу о применении технологии виртуальной и дополненной реальности в образовании // Современные проблемы науки и образования. 2017. № 6. URL: <https://science-education.ru/ru/article/view?id=27285>.
4. Шэнъяо И., Нави С., Цзырун Л. Обзор двадцатилетней реформы системы базовых курсов механических серий в Китае // Education Teaching Forum, 2015. №32. С. 100-103.
5. Лю Ц., Хань С., Дуань Ч. Application and design strategy of AR technology in mechanical

teaching materials // Science and Technology Perspectives. 2019. №2. С. 65-66.

6. Пань Д. Технология дополненной реальности AR в преподавании курса "Механическое черчение" при первоначальном изучении // Легкая текстильная промышленность и технологии. 2018. № 47(9). С. 45-46.

7. Лю Х. Исследование применения технологии дополненной реальности AR в преподавании механического черчения // Science and technology innovation guide. 2018. №15(17). С. 208-210.

© Горячкин Б.С., Лю Чжинань, Соловьев А.И., Джафарова Ш.И.К., 2024.